

Lista de árbitros, Volumen 4 | Reviewer list Vol 4

AquaTechnica

Agustin Gittardi
Universidad Tecnológica Nacional Argentina

Alejandro Guerra
Centro de Investigaciones Marinas, España

Alfonso Maeda
Unidad Nayarit del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, México

Ana Luisa Medina
Universidad de Los Andes, Venezuela

Anieli Maraschi
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Antonio Luna González
Instituto Politécnico Nacional, Mexico

Arturo Trip Quezada
Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas,
México

Carlos Rosas
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Cesar Lodeiros
Universidad Técnica de Manabí, Ecuador
Universidad de Oriente, Venezuela

Cristian Sifuentes
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Universidad Austral de Chile, Chile

Edgar Alexander Zapata Vivenes
Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

Edgar Fernando Mendoza Franco
EPOMEX: Campeche, México

Ernesto Negrin Sosa
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Ecuador

Ever Morales
Escuela Politécnica Superior Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López,
Ecuador

Fernando Abasolo
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

Fernando Ramón Isea León
Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

German Robaina
AQUACONSULTAS, Venezuela

Georgina Chavez-Lizárraga
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia

Haydelba D'Armas
Universidad de Oriente, Venezuela

AquaTechnica

AquaTechnica

AquaTechnica

Iuri Moraes Neyrao
 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil

Javier Escobar
 Consultor Especializado Acuicultura, Colombia

José Adán Félix Ortiz
 Universidad Autónoma de Sinaloa: Mazatlán, Sinaloa, México

José Javier Alió Mingo
 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador

José Manuel Mazon Suastegui
 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, México

Jorge Cáceres-Martínez
 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, México

Jorge Cuellar
 Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador

Juan Carlos Vélez
 Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

Juan José Bernal
 Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

Luis F. Choc Martínez
 Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala

Luis Troccoli
 Universidad de Oriente, Venezuela

Mairin Lemus
 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña,
 República Dominicana
 Universidad de Oriente, Venezuela

Marcos De Donato
 Tecnológico de Monterrey, México

Nellis Marin
 Instituto Oceanográfico de Venezuela
 Universidad de Oriente

Paola Barato
 Corporación Patología Veterinaria, Bogotá, Colombia.

Rafael A. Tizol Correa
 Centro Investigaciones Pesqueras, Cuba

Soraya Silva
 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela

Yanis Cruz
 Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

AquaTechnica

AquaTechnica

